

Человек как субъект добра и зла в обществе

1. **Раматов Жуманиёз Султанович.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
2. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
3. **Махмудов Фазлиддин Рафикжонович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье говорится, что человек рождается чистым и непорочным, как ангел, что он приспособлен жить только стремлением к добру и добру, что у него есть справедливость и другие благородные чувства, и что зла в его природе не существует или в его духе, и что зло существует в обществе, то есть зло приходит к человеку через воздействие общества, включающее положительное и отрицательное влияние индустриального развития на человечество.

Ключевые слова: человек, дух, добро, зло, промышленность, общество.

Abstract

In the article, it is said that man is born clean and pure like an angel, that he

is adapted to live only by striving for goodness and goodness, that he has justice and other noble feelings, and that evil does not exist in his nature or in his spirit, and that evil exists in society, that is, evil comes to man through society. impact, including the positive and negative impact of industrial development on humanity.

Key words: man, spirit, good, bad, industry, society.

Аннотация

Мақолада инсон бамисоли фаришта каби тоза, пок бўлиб дунёга келиши, у фақат яхшиликка, эзгуликка интилиб яшашга мослашганлиги, адолатлилик ва бошқа олийжаноб ҳис туйғуларга эгалиги, ёмонлик эса унинг табиатида ҳам, рухиятида ҳам йўқлиги, ва ёмонликнинг жамиятда борлиги, демак, ёмонлик жамият орқали инсонга таъсир кўрсатиши, жумладан саноатнинг ривожланиши инсониятга ижобий ҳамда салбий жиҳатдан таъсир кўрсатиши таҳлил этилган.

Калит сўзлар: инсон, рухият, яхшилик, ёмонлик, саноат, жамият.

Если мы посмотрим на работы мыслителей, мы также можем увидеть мнения, выраженные в уникальном стиле. Например, приведем следующие мысли Виссариона Григорьевича Белинского, известного русского литературоведа и известного социолога, жившего в 1811-1848 годах, который был ниже датского мыслителя Сёрена Кьеркегора: «Человек не рождается плохим. Наоборот, человек рождается сознательным и разумным в лоне добра, и он создан, чтобы законно наслаждаться счастьем жизни. Особенно его стремление к справедливости и другие чувства тоже благородны. «Зло не

скрыто в человеке, а существует в обществе». Как видите, в представлении Белинского человеческая фигура родилась чистой и чистой, как ангел. Он приспособлен жить только в погоне за добром и добром. Обладает справедливостью и другими благородными чувствами. Зла нет ни в его природе, ни в его духе, и быть не может. Зло существует в обществе. Итак, зло воздействует на человека через общество. Проще говоря, из-за общества некоторые люди учатся злу и, таким образом, начинают делать зло себе и другим. Тут возникает вопрос. Ну а если в человеке нет зла, если он далек от зла, то откуда взялось зло в том обществе, где живут люди? В поисках ответа на этот вопрос мы приходим к выводу, что с некоторыми аспектами приведенных рассуждений Белинского можно согласиться, а с некоторыми возразить. В чем мы согласны, так это в том, что действительно маленькие дети невинны. Они не могут делать зла, и в то же время не могут делать добра. Наше возражение против вывода Белинского состоит в том, что если человек склонен к благородным чувствам, проникнут добром, то на него не могут воздействовать пороки общества. Если он находится под влиянием плохих вещей, это означает, что в его природе есть плохие наклонности. Тогда общество состоит из людей. И хорошее, и плохое в обществе создавалось в результате деятельности людей. Потому что зло не похоже на семя растения, которое откуда-то дует ветер. Ведь общество не вспаханная земля, если семена этого зла были посажены, выращены и распространены за один прием. Вывод таков, что зло существует внутри общества, в природе и

духе людей, которые сами составляют общество.

У русского мыслителя другое представление об обществе и происходящих в нем процессах, которое мы не можем не одобрить на сто процентов. Белинский пишет: «Я знаю, что промышленность является причиной огромных проблем. Я также знаю, что промышленность является источником бесчисленных благ для развития общества. Следует признать, что это мнение является радикальным взглядом на общественные отношения своего времени и имеет статус уникального научного прогноза. Это связано с тем, что при жизни Белинского отрасль была не очень развита и еще не до конца раскрыла свои положительные и отрицательные стороны. Особенно в стране, где господствовал феодально-крепостнический строй, имперско-самодержавный монархический строй, как и в России, царил отсталость. Развитие науки и техники сильно отставало от европейских стран. Соответственно, развитие отрасли было не на высоком уровне. Это было время, когда все виды промышленности, а именно обрабатывающая промышленность, транспортная промышленность, тяжелая промышленность, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургическая промышленность и т. д., теперь демонстрировали свой рост. В такой ситуации сделать научное предсказание, о чем говорилось выше, удавалось далеко не всем. Спустя почти 200 лет мы не ошибемся, если скажем, что довод Белинского доказан на 100%. Мы знаем, что за сегодняшним бумом промышленности следуют катастрофы. Во-первых,

воздух, которым мы дышим, уже потерял свою чистоту. Мы не можем назвать воду, которую мы пьем, такой же прозрачной и чистой, как раньше. Содержимое деликатесов, которые мы едим, также полно веществ, вредных для нашего здоровья. Ведь ядовитые газы, опасные для жизни жидкости и различные твердые отходы, производимые промышленностью, никуда не исчезают. Они становятся частью воздуха, которым мы дышим, превращаются в облака и падают на нас в виде дождя и снега. Отходы смешиваются с почвой и впитываются в состав нашей питьевой воды. А различные сельскохозяйственные продукты, выращенные из них, являются украшением нашего стола. В результате появляются новые болезни и многие люди умирают. Нам также хорошо известны последствия аварий на крупных промышленных объектах, в частности, на атомных электростанциях. Трудно подсчитать количество неприятных дорожно-транспортных происшествий и количество пострадавших в них людей. Или возьмем случай с оружием, одним из промышленных товаров. Миллионы людей погибли в следующем столетии из-за применения этого оружия. Даже сейчас много людей гибнет в конфликтах, происходящих в разных уголках мира и даже в странах, признанных мирными. К сожалению, это оружие, вероятно, убьет гораздо больше людей в будущем. Самое печальное, что человечество имеет в руках страшное оружие, способное неоднократно уничтожить землю. Как будто этого было недостаточно, они пытаются улучшить его дальше. «Однако думать о необходимости остановить такое развитие — не ерунда. Потому что

оно достигло своего последнего уровня, от которого дальше идти невозможно. Хотя нет предела такому прогрессу, человечество этого не понимает и говорит себе: стой, стой! Он не говорит, что из этого нет выхода». Однако вместо того, чтобы опомниться, человечество пытается прикрыть свои действия различными отговорками. Судя по всему, они были вынуждены создавать сверхсовременное оружие, чтобы защитить себя. На вопрос кто, говорят название стран-участниц. Например, вооружая США, она показала защиту от агрессии бывшего СССР. Теперь Россия и Китай представляют угрозу для США. Индия указывает на Пакистан как на источник опасности, а Пакистан указывает на Индию, и этот список можно продолжать и продолжать. Но конец этой ситуации не приводит к хорошему. Образно говоря, такое поведение человечества можно сравнить с пилением ветки дерева, на котором он сидит. Страшно подумать, к каким ужасным последствиям это приведет, если пустить в ход самые современные ядерное, химическое, бактериологическое и другие виды оружия, находящиеся в руках могущественных стран мира. Одно можно сказать наверняка, в войне, где применяется такое оружие, не будет победившей стороны. Может быть, все будут побеждены, и те, кто участвовал в войне, и те, кто не участвовал. Земля превратится в курган, общественные отношения будут разрушены, прогресс будет отброшен на несколько десятков тысяч лет назад, а человечество будет осуждено начать свою жизнь заново с первобытнообщинного строя. Если человечество сможет благополучно

выйти из этой войны.

Бундай хотимадан Аллоҳни ўзи асрасин. Асрангани Аллоҳни ўзи асрайди деганларидек, инсоният ҳам саноат тараққиёти йўлини мақбул томонга қараб ўзгартириш ҳақида бош қотириши керак. Чунки саноат тараққиётининг салбий томонлари билан бирга ижобий томонлари ҳам бор. Саноат ҳаётимизга кириб бўлган, биз ҳам унга ўрганиб бўлганмиз. Хоҳлайсизми йўқми, саноат инсоният ҳаётининг ажралмас бўлагига айланиб бўлган. Чунки, эндиликда “Темир йўллар туннеллар ва кўприклардангина эмас, деворларнинг тагидан ҳам, устидан ҳам ўтиб кетаверади. Саноат ва савдонинг кучайиши, барча табақа ва синфларни ўз ичига олган одамларни ўзига жалб этади, талабларини қондиради ва уларни ўзаро манфаатли ва яқин муносабатларга киришишга мажбур этади. Шу билан, ғайриихтиёрий тарзда, одамлар ўртасидаги кескинликларни юмшатиб, кераксиз тафовутларни бартараф этади”¹. Шу дамларда биз билан бирга умргузаронлик қилаётган замондошларимиз орасидан саноат маҳсулотларидан, сиз билан биз тушунадиган тилда айтадиган бўлсак, техника ютуқларидан фойдаланмайдиганлар бўлмаса керак. Масалан, ҳаммани хонадони электр энергеяси билан таъминланган, ҳаммамиз ўз шахсий транспорт воситаларимиздан ёки жамоат транспоридан фойдаланамиз, ҳар бир хонадонда телевизор бор, симли ёки симсиз телефон бор, аксарият кишилар компьютерга эга, кўпчилик одамлар холодильник, кир ювиш машиналари

¹ Ўша манба. Ст. 133-134.

хамда кондинционерлардан фойдаланишади ва бу рўйхатни янада узок давом эттириш мумкин. Бу рўйхат шу нарсани исбот этадики, саноат маҳсулотлари, техника намуналари кундалик турмуш тарзимизнинг ажралмас бир қисми сифатида аллақачон инсониятнинг ҳаёт мазмунига айланиб бўлган. Тўғриси айтиладиган бўлсак, инсоният уларсиз яшай олмайди ва энди бунга кўнмайди ҳам. Юқорида таъкидланганидек, қайси табақа ёки синфларга мансублигидан қатъий назар ҳамма одамларга саноат керак. Ва ана шу саноат ёки техника, турли тоифадаги одамларни ўзаро манфаатли ва ишончли тарздаги муносабатини шакллантиришга хизмат қилади. Энг муҳими саноат – одамлар ҳаётини йилдан-йилга қулайлаштириб, уларни моддий неъматлар билан таъминланишини яхшилаб, фаровон турмуш тарзини яратиб беришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлмоқда.

Да убережет нас Аллах от такой участи. Как сказано, что Бог защитит тех, кто защитит его, так и человечество должно стремиться изменить путь промышленного развития в благоприятном направлении. Потому что промышленное развитие имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Промышленность вошла в нашу жизнь, и мы к ней привыкли. Нравится вам это или нет, но промышленность стала неотъемлемой частью жизни человека. Потому что сейчас «Железные дороги проходят не только через туннели и мосты, но и под стенами и над ними. Рост промышленности и торговли привлекает людей всех сословий и сословий, удовлетворяет их потребности, принуждает их к взаимовыгодным и близким отношениям.

Таким образом, невольно ослабляется напряженность между людьми и устраняются ненужные разногласия. Среди наших современников, живущих с нами в это время, наверное, есть и те, кто не пользуется продуктами промышленности, если говорить понятным нам с вами языком, техническими достижениями. Например, в каждом доме есть электричество, мы все пользуемся собственным транспортом или общественным транспортом, в каждом доме есть телевизор, проводной или беспроводной телефон, у большинства людей есть компьютер, у большинства людей есть холодильники, стиральные машины и кондиционеры, и этот список можно продолжать долго. Этот перечень доказывает, что промышленные изделия, технические образцы, как неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, уже стали сутью жизни человека. По правде говоря, человечество без них жить не может и уже не привыкнет. Как сказано выше, промышленность нужна всем людям, независимо от касты или класса. И эта индустрия или техника служит для формирования взаимовыгодных и надежных отношений между разными категориями людей. Самое главное, что промышленность с каждым годом становится все более важной в облегчении жизни людей, улучшении их снабжения материальными благами, создании зажиточного образа жизни.

Литература.

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙЙ

- БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.
2. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.
 3. Salimov, Bakhridin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.
 4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
 5. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.